

Os benefícios da fisioterapia durante o trabalho de parto - revisão de literatura

The benefits of physiotherapy during labor - literature review

Elizabeth Melo Oliveira¹; Fernanda Beatriz Macêdo De Souza Belém¹; Jacqueline Ortega Ferreira¹; Maria Izabel De Souza Almeida¹; Ivannicy Santos de Queiroz²; Natália Gonçalves³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206774>

Envio:20/11/2023
Aceite:26/11/2023

Resumo: Contrações uterinas progressivas e involuntárias ocorrem durante o trabalho de parto com a dilatação do colo do útero. A fisioterapia tem papel fundamental no alívio dessa dor, oferecendo diversas técnicas fisioterapêuticas para promover conforto durante o trabalho de parto. Para algumas mulheres, a dor do parto é considerada uma das piores dores. **Objetivo:** Verificar na literatura atual os métodos fisioterapêuticos que tem mais efeitos positivos no alívio ou controle da dor nas parturientes. **Materiais e método:** Trata-se de estudo de revisão de literatura realizou um levantamento bibliográfico recente, utilizando as bases de dados Scielo e Lilacs. A busca incluiu termos como fisioterapia, dor, parto e parturiente. A exclusão ocorreu para artigos não disponíveis na íntegra, aqueles que não destacavam benefícios do acompanhamento fisioterapêutico durante o parto. **Resultados:** Foram selecionados 15 artigos científicos, após análise dos estudos e leitura na íntegra dos mesmos, dois artigos foram excluídos por critério de duplicidade e quatro por não abordarem a temática proposta nesta revisão. **Conclusão:** A fisioterapia desempenha um papel fundamental durante o trabalho de parto, trazendo diversos benefícios para as gestantes.

Palavras-chave: Fisioterapia. Dor. Parto. Parturiente.

¹ Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Coorientador, Bacharel em Fisioterapia e Educação Física, Preceptor de Estágio Supervisionado - UNINORTE

³ Orientadora, Especialista em NeuroFuncional.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Progressive and involuntary uterine contractions occur during labor with the dilation of the cervix. Physiotherapy plays a fundamental role in relieving this pain, offering various physiotherapeutic techniques to promote comfort during labor. For some women, the pain of childbirth is considered one of the worst pains. **Objective:** To verify in current literature the physiotherapeutic methods that have the most positive effects in relieving or controlling pain in parturient women. **Materials and method:** This literature review study carried out a recent bibliographic survey, using the Scielo and Lilacs databases. The search included terms such as physiotherapy, pain, childbirth and parturient. Exclusion occurred for articles not available in full, those that did not highlight the benefits of physiotherapeutic monitoring during childbirth. **Results:** In total, fifteen scientific articles were obtained, after analyzing the studies and reading them in full, two articles were excluded due to duplication criteria and four because they did not address the theme proposed in this review. **Conclusion:** At the end of this literature review, we can conclude that physiotherapy plays a fundamental role during labor, bringing several benefits to pregnant women.

Keywords: Physiotherapy. Pain. Childbirth. Parturient.

1. INTRODUÇÃO

Para algumas mulheres, a dor do parto é considerada uma das piores dores. As causas podem ter raízes fisiológicas e psicológicas, o fator fisiológico são as contrações uterinas, enquanto os fatores psicológicos incluem: medos relacionados à ansiedade, experiências negativas anteriores, relatos de outras pessoas que tiveram experiências negativas durante este período, apoio para este período e compreensão insuficiente. Momento vívido (Sampaio, 2022).

Para as mulheres em trabalho de parto, o trabalho de parto é o fator determinante na sua jornada e elas aguardam quarenta semanas pelo tão esperado momento. Durante o parto alguns procedimentos devem ser realizados, como observar os fatores físicos, psicológicos e fisiológicos da mãe para que ela se sinta mais confortável. Durante o trabalho de parto, as mulheres são apoiadas com analgésicos, exercícios respiratórios, massagens terapêuticas e outras condutas para tornar o momento o mais confortável possível (Borda *et al.*, 2021).

Durante o parto, o útero sofrerá contrações progressivas e involuntárias à medida que o colo do útero se expande. A eliminação do tampão mucoso deve ocorrer no início do trabalho de parto, um processo fisiológico que começa em 72 horas. Esta é dividida em quatro fases: dilatação, expulsão, dequitação da placenta e fase de pós-parto imediato (Oliveira e Cruz, 2014).

Neste contexto, a fisioterapia desempenha um papel fundamental para o alívio dessa dor, oferecendo diversas técnicas fisioterapêuticas para promover o conforto durante o trabalho de parto. Estas técnicas desempenham um papel valioso ao oferecer recursos não farmacológicos que contribuem para uma experiência de parto mais confortável e seguro, promovendo o bem-estar físico e emocional da parturiente (Oliveira, 2019).

Nesse contexto esta pesquisa justifica-se pela necessidade de evidenciar a fisioterapia e seus métodos no controle e alívio da dor, de modo que auxilie a ação dos fármacos ou até mesmo minimize as dosagens, ou cesse a sua prescrição. Com isso este estudo pretende verificar na literatura atual os métodos fisioterapêuticos que têm mais efeitos positivos no alívio ou controle da dor nas parturientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas bases de dados: Scielo e Lilacs, no período de agosto de 2023. Os termos utilizados nas bases de dados foram: parto e parturiente.

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram artigos no idioma português e inglês, artigos originais do tipo revisão de literatura, estudo de casos, revisão interativa, revisão interdisciplinar, estudo clínico experimental ou de intervenção, estudo quantitativo, descritivo e ensaio clínico randomizado. Sua amostra foi composta por 856 pacientes. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não mostraram os benefícios do acompanhamento fisioterapêutico durante o parto e data de publicação anteriormente a 2013.

Para proceder à pesquisa, primeiramente foram identificadas as palavras chaves, sendo colocadas nas bases de dados e em seguidas foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, lidos, analisados e selecionados, apenas os que atendiam a todos os critérios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao total foram obtidos nas bases de dados científicas 15 (quinze) artigos na qual após análise dos estudos e leitura na íntegra dos mesmos, 2 (dois) artigos foram excluídos por critério de duplicidade, ou seja, por estar indexado em duas bases de dados distintas e 6 (seis) artigos por não abordarem a temática proposta nesta revisão de modo a responder os objetivos desta revisão. Entre os 7 (sete) artigos inclusos nesta pesquisa, os estudos de Borda *et al.* (2021) e Oliveira (2019) foram utilizados tanto para a introdução desta pesquisa quanto para a discussão. Assim, 4 (quatro) estudos embasaram o referencial teórico desta pesquisa, e 5 (cinco) foram selecionados para fins de comparação metodológica, análise dos resultados obtidos e elaboração da discussão desta revisão, como mostra a Figura 1.

FIGURA 1- FLUXOGRAMA

Fonte: Autoria própria.

O autor Boeira (2022), teve como objetivo revisar os estudos publicados nos últimos cinco anos a respeito do papel da fisioterapia pélvica na atenção primária à gestante e em seus resultados foram observadas diversas respostas positivas nas gestantes, principalmente em relação ao autoconhecimento, sobre o processo gestacional e a atuação do fisioterapeuta. Tivemos diversas respostas positivas com o tratamento fisioterapêutico para as dores causadas por alterações posturais, estímulo e tratamentos para continência, orientações sobre amamentação, cuidados com o posicionamento do bebê, orientação e conscientização a gestante a potencialidade de sua musculatura abdominal e pélvica, autoconhecimento sobre o seu corpo, fortalecimento da musculatura, mostrar exercícios para amenizar os riscos para infecção urinária. E que a atuação da fisioterapia em ajudar no trabalho de parto das gestantes e o seu preparo físico vai além do que elas podem imaginar, que a fisioterapia não é apenas curativos e reabilitação e sim para uma melhoria na qualidade de vida e nesse caso de parto para as parturientes.

O autor Borda *et al.* (2021) tiveram como objetivo examinar as percepções das puérperas sobre a assistência fisioterapêutica recebida durante o parto, e os resultados mostraram que a assistência fisioterapêutica desempenha um papel importante na redução da dor e da ansiedade nas percepções das puérperas. Como os fisioterapeutas podem usar métodos não medicamentosos de alívio da dor que podem produzir benefícios significativos sem prejudicar o feto e a mãe, estes podem ser musicoterapia, técnicas de respiração, massagem, calor, posturas eretas e mobilidade, bola suíça, melhorar a circulação sanguínea da dor, permitir que a mãe relaxe o máximo possível para promover conforto durante o trabalho de parto, e outras técnicas que variam conforme o ambiente da mãe, bem como técnicas para melhorar os músculos pélvicos e a consciência corporal, para proporcionar relaxamento, bem como reduzir a dor, esses métodos ajudam principalmente as mães a relaxar e a reduzir a dor e a ansiedade.

O autor De Souza Lima (2021) em seu estudo teve como objetivo verificar quais são as intervenções fisioterapêuticas realizadas no assoalho pélvico durante a gravidez e preparação para o parto e elaborou um manual baseado nas informações mais relevantes encontradas neste estudo, cujos resultados preocupam o assoalho pélvico. Ao treinar os músculos inferiores, o estresse sobre esses músculos aumenta significativamente, a taxa de episiotomia é reduzida e a duração do segundo estágio do trabalho de parto é encurtada. As intervenções incluem treinamento muscular do exercício pélvico, técnicas de caminhada e posicionamento, exercícios físicos, uso de bolas suíças, encostos, terapia termal (banhos quentes), analgesia por estimulação elétrica com TENS, massagem terapêutica, mobilização pélvica e acupuntura.

O autor Oliveira (2019) em seu estudo teve o objetivo de discorrer a importância da assistência fisioterapêutica prestada à parturiente no parto humanizado para que seus resultados contribuíssem significativamente no parto, tornando-o mais ativo, humanizado e satisfatório à mulher. A importância da assistência no trabalho de parto apresentada vantagem do acompanhamento deste profissional desde o período da gestação até o momento do parto, enfatizando a importância e os benefícios da fisioterapia para a parturiente. Como resultado, é possível observar a necessidade da atuação do profissional de fisioterapia no trabalho de parto, bem como em todo o processo de gestação da mulher. As técnicas utilizadas pela fisioterapia e as evidências científicas mostram que a assistência fisioterapêutica tem efeitos benéficos para o alívio da dor, relaxamento, orientação e conscientização da mulher sobre o próprio corpo e suas potencialidades, como também para sua preparação para o momento do parto. A atuação

do profissional de fisioterapia no trabalho de parto também se baseia no suporte emocional, diminuindo as percepções de dor e também o nervosismo e a ansiedade, como demonstra algumas pesquisas. Ainda assim, o autor Arik (2019) dispôs de objetivos que apreendem as percepções e expectativas de gestantes sobre o tipo de parto e alcançou resultados que os discursos apreendidos se associaram a vantagens do parto vaginal sobre a operação cesariana. Para mulheres grávidas, o parto vaginal é mais benéfico do que a cesariana. Porém, durante a gravidez e o parto, o medo da dor, bem como opiniões inesperadas e médicas de amigos e familiares contra o parto vaginal, influenciam fortemente a escolha pela cesariana.

4 CONCLUSÃO

A fisioterapia desempenha um papel fundamental durante o trabalho de parto, trazendo diversos benefícios para as gestantes. Os estudos analisados revelaram que a fisioterapia pode contribuir para o alívio da dor, melhora da mobilidade e redução do tempo de trabalho de parto.

A fisioterapia durante o trabalho de parto está associada a uma menor necessidade de analgesia farmacológica, o que pode proporcionar uma experiência mais positiva para as mulheres. Auxilia na promoção de um parto mais natural e humanizado, respeitando as necessidades e preferências das gestantes. Este estudo traz contribuições importantes para a área da fisioterapia obstétrica, fornecendo embasamento científico para a inclusão da fisioterapia como parte integrante do cuidado durante o trabalho de parto. Os profissionais de saúde podem se beneficiar dessas informações, utilizando-as para embasar suas práticas e promover um atendimento mais completo e efetivo.

Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de estudos que investiguem a eficácia de diferentes abordagens fisioterapêuticas durante o trabalho de parto, bem como a percepção das gestantes sobre a fisioterapia nesse contexto.

REFERÊNCIAS

ARIK, R.M, PARADA C.M.G.L, TONETE, V.L.P, SLEUTJES, F.C.M. **Perceptions and expectations of pregnant women about the type of birth. Rev Bras Enferm.** 2019.

BOEIRA, Jéssica Tamara Ramos; SILVA, Yasmin Podlasinski da Silva; FURLANETTO, Magda Patrícia. **O papel da fisioterapia pélvica na atenção primária à gestante: uma revisão integrativa.** Fisioter. Bras, p. 912-930, 2022.

BORBA, Eliza Orsolin de; AMARANTE, Michael Vieira do; LISBOA, Débora D. **Assistência fisioterapêutica no trabalho de parto.** 2021.

DE SOUZA LIMA, Eunice Grazielle et al. **Intervenções fisioterapêuticas para os músculos do assoalho pélvico no preparo para o parto: revisão da literatura e proposta de manual de orientação.** Fisioterapia Brasil, v. 22, n. 2, 2021.

OLIVEIRA, Aine Cristina Motta de et al. **A importância da assistência fisioterapêutica prestada a parturiente durante o parto.** 2019.

OLIVEIRA, Luciane Marta Neiva de; CRUZ, Anna Gláucia Costa. **A Utilização da Bola Suíça na Promoção do Parto Humanizado.** Rev. bras. ciênc. saúde, p. 175-180, 2014.

SAMPAIO; Gabriele Santana. **Métodos não farmacológicos usados durante o trabalho de parto para alívio da dor: revisão integrativa.** Centro Universitário Doutor Leão, 2022.